

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Rezultatul a fost recepționat și este conform cerințelor C.F.

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

RAPORT PRIVIND ANALIZA ACTORILOR INTERESAȚI DE MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE ÎN ROMÂNIA

Obiectivul specific 4. Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive din România

Activitatea 4.2. – Campanie de conștientizare pentru controlul speciilor invazive și potențial invazive din România

Subactivitatea 4.2.1. Analiza actorilor interesați („stakeholders”)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului

Manager tehnic UB

Prof. dr. Paulina Anastasiu

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Experți implicați:

Pioarcă-Ciocănea Cristiana – Expert educație și comunicare 1

Niță Andreea – Expert biodiversitate 1

MINISTERUL MEDIULUI

Cuprins

Introducere	4
Scop	5
Precizări metodologice	5
Baza de date a actorilor interesați	6
Analiza statistică a datelor	10
ANEXE	27
Referințe bibliografice	28

MINISTERUL MEDIULUI

Introducere

Analiza actorilor interesați aduce informații utile referitoare la instituțiile și organizațiile interesate de managementul speciilor invazive în România. Aceste informații pot fi folosite la realizarea materialelor educaționale, elaborarea de planuri de acțiune, și la o abordare eficientă în ceea ce privește gestionarea speciilor alogene invazive.

Identificarea actorilor a urmărit nu doar nominalizarea acestora ci și modul în care interesele acestora sunt afectate de prezența speciilor alogene invazive, capacitatea și motivația acestora de a participa activ în managementul speciilor invazive.

Activitatea de față corespunde Obiectivului specific 4. Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive din România și reprezintă prima etapă necesară în cadrul Activității 4.2. – Campanie de conștientizare pentru controlul speciilor invazive și potențial invazive din România.

Scopul campaniei de conștientizare este de a prezenta/promova proiectul și de a informa factorii interesați, în primul rând, și publicul larg în legătură cu prezența speciilor alogene invazive și potențial invazive. În cadrul campaniei sunt prevăzute o serie de acțiuni de informare și dezbateră care au ca scop creșterea nivelului de informare cu privire la speciile invazive, impactul negativ al acestora asupra mediului și comunităților locale, acțiuni de ținere sub control și eradicare, exemple de bune practici pe care grupurile țintă sunt îndemnate să le întreprindă. În acest sens, principalele activități ale campaniei vizează în primă fază analiza stakeholderilor, urmată de elaborarea de materiale informative pentru promovarea sistemului de supraveghere a speciilor invazive, publicarea unui set de manuale de bune practici, organizarea de workshop-uri în teritoriu cu participarea specialiștilor din domeniu, a membrilor administrației locale și centrale și a reprezentanților importatorilor.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Scop

Scopul raportului este de a identifica principalii actori cheie (stakeholderii) interesați de managementul speciilor invazive în România, caracteristicile și disponibilitatea acestora (statut, domeniu/sector de activitate, interesele și opiniile din punct de vedere al managementului speciilor invazive, posibilitatea și disponibilitatea de colaborare în activități de informare și conștientizare care vizează managementul speciilor invazive) în vederea elaborării unei strategii eficiente privind managementul al speciilor invazive în România.

În cadrul proiectului, datele de contact ale actorilor interesați identificați vor fi utilizate pentru evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați prin chestionare referitoare la speciile invazive și potențial invazive din România și distribuirea materialelor de informare și conștientizare realizate în cadrul proiectului care privesc managementul speciilor invazive în România.

Precizări metodologice

Analiza actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România s-a realizat la nivel național în perioada martie-iunie 2019.

Etape și mod de realizare:

I. Identificarea actorilor cheie interesați

Pentru identificarea actorilor interesați de managementul speciilor invazive au fost folosite o serie de criterii, cum ar fi:

- compilarea și revizuirea informațiilor existente;
- consultări cu organizațiile care sunt sau au fost implicate în eforturi similare;
- documentare privind studii similare în literatura de specialitate;
- dezvoltarea unei liste a tuturor actorilor posibil interesați obținute în urma unor sesiuni de schimburi de informații, la propunerea actorilor interesați deja identificați și a experților în domeniu;
- consultarea paginilor web, a informațiilor despre actor în ceea ce privește domeniul de activitate, atribuțiile actorului prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare acolo unde a fost cazul, date de contact ale actorului, posibilitatea de colaborare cu actorul în ceea ce privește introducerea restricțiilor în activitățile pe care le desfășoară posibilitatea de a emite documente legislative, diseminarea materialelor de informare și conștientizare;

5

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENZA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- realizarea bazei de date cu actorii cheie interesați (Anexa 1).

II. Analiza propriu-zisă a actorilor interesați a constat în:

- documentare privind studii similare în literatura de specialitate;
- stabilirea celor mai importanți actori;
- stabilirea actorilor care interacționează cu speciile invazive și pot reprezenta un sprijin în managementul eficient al acestora;
- elaborarea unui chestionar adresat actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România (Anexa 2) pentru a stabili:
 - o care este gradul de cunoaștere de către actori în ceea ce privește managementul speciilor invazive;
 - o care sunt pozițiile actorilor cu privire la politicile privind speciile invazive în România;
 - o ce vede actorul ca posibile avantaje sau dezavantaje ale politicilor care vizează managementul speciilor invazive;
 - o care sunt modalitățile potrivite, din punct de vedere al actorului, prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive;
 - o ce actori doresc să colaboreze în cadrul proiectului;
- aplicarea chestionarului în rândul actorilor interesați (chestionarul a fost însoțit de adresa nr. 15795 din 14.05.2019, emisă de Ministerul Mediului – Anexa 3);
- centralizarea răspunsurilor obținute;
- curățarea datelor;
- analiza statistică a datelor;
- realizarea *Raportului privind analiza actorii interesați de managementul speciilor invazive*.

Baza de date a actorilor interesați

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Au fost identificați 807 de actori interesați din cele 8 regiuni de dezvoltare (Tabelul 1 și 2) privind managementul speciilor invazive în România la nivel național.

Baza de date a actorilor interesați în format excel are următoarea structură (Anexa 1):

- Nume instituție/organizație
- Regiunea de dezvoltare
- Județ
- Adresa instituției/organizației
- Date de contact (adresa mail, nr de telefon,
- Statutul instituției – Instituție de stat, Instituție privată, ONG, Altele
- Tipul factorului interesat
 - o Factori de decizie (autoritate publică, oficiali aleși și numiți)
 - o Factori de competență (universități, organizații, institute de cercetare, instituții medicale etc.)
 - o Factori de transfer de informație în comunicare (mass – media, centre de resurse etc.)
 - o Factori/Grupuri de interes din punct de vedere al activității desfășurate (grădini botanice, zoologice, asociații de vânatoare și pescuit etc.)
- Categoria factorului interesat
 - o Autoritate centrală (întră ministerele, ANPM, GNM, Administrații Naționale, Regii)
 - o Autorități locale și regionale (Agenții regionale, Direcții, agenții județene, consilii locale)
 - o Custozii și administratorii de arii protejate
 - o Alte instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului
 - o Instituții academice și de cercetare
 - o Instituții de cercetare
 - o Instituții de învățământ
 - o Instituții medicale
 - o ONG-uri
 - o GAL-uri
 - o Biblioteci, Birouri și centre de documentare
 - o Parteneri sociali și comunitari (sindicate, patronate, asociații profesionale)
 - o Camere de comerț
 - o Agenți economici
 - o Puncte de frontieră
 - o Altele

7

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENZA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Sectorul de activitate
 - o Administrație publică, Administrativ
 - o Agricultură
 - o Acvacultură
 - o Pescuit
 - o Silvicultură
 - o Vânătoare
 - o Protecția mediului
 - o Servicii de asistență, consultanță, suport
 - o Învățământ superior
 - o Învățământ preuniversitar
 - o Cercetare
 - o Sănătate
 - o Activități sanitar-veterinare
 - o Comerț
 - o Industrie (alimentară, textilă, pielărie, lemn etc)
 - o Transporturi terestre și servicii conexe
 - o Transporturi pe apă și servicii conexe
 - o Transporturi aeriene și servicii conexe
 - o Educație, Cultură și mass-media (centre de informare, biblioteci etc.)
 - o Altele
- Interesele actorului în ceea ce privește managementul speciilor invazive (pro, contra, neutru)
- Posibilitatea de colaborare cu actorul interesat din punct de vedere al următoarelor aspecte:
 - o ar putea introduce restricții în activitățile pe care le desfășoară
 - o ar putea emite documente legislative
 - o ar putea aplica sancțiuni
 - o diseminare materiale de conștientizare
- Alte observații.

Tabel 1. Actori interesați identificați la nivelul regiunilor de dezvoltare în România

Nr. crt.	Regiunea de dezvoltare	Nr. actorilor identificați
----------	------------------------	----------------------------

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

1.	Nord-Est	117
2.	Sud-Est	109
3.	Sud-Muntenia	103
4.	Sud-Vest Oltenia	70
5.	Vest	76
6.	Nord-Vest	99
7.	Centru	113
8.	București-Ilfov	120 (105 București, 15 Ilfov)
9.	TOTAL	806

Tabel 2. Actori interesați identificați la nivelul județelor în România

Nr. crt.	Județul	Nr. actorilor identificați
1.	Alba	20
2.	Arad	19
3.	Argeș	21
4.	Bacău	20
5.	Bihor	23
6.	Bistrița-Năsăud	14
7.	Botoșani	16
8.	Brăila	16
9.	Brașov	30
10.	București	105
11.	Buzău	16
12.	Călărași	16
13.	Caraș-Severin	22
14.	Cluj	32
15.	Constanța	30
16.	Covasna	16
17.	Dâmbovița	19
18.	Dolj	23
19.	Galați	23
20.	Giurgiu	18
21.	Gorj	11
22.	Harghita	23
23.	Hunedoara	18
24.	Ialomița	9
25.	Iași	22

9

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENZAMANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Județul	Nr. actorilor identificați
26.	Ilfov	18
27.	Maramureș	18
28.	Mehedinți	16
29.	Mureș	17
30.	Neamț	17
31.	Olt	10
32.	Prahova	11
33.	Sălaj	7
34.	Satu Mare	16
35.	Sibiu	10
36.	Suceava	24
37.	Teleorman	12
38.	Timiș	21
39.	Tulcea	16
40.	Vâlcea	15
41.	Vaslui	12
42.	Vrancea	16
43.	TOTAL	806

Alături de baza de date a actorilor interesați cheie (autorități centrale, regionale, locale, custozi și administratori de arii protejate, instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului, institute academice și de cercetare, instituții de învățământ, instituții medicale, ONG-uri, grupuri de acțiune locale, biblioteci, puncte de frontieră, etc. au fost identificați separat și agenții economici cu codul CAEN 4776 – *Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea în magazinele specializate*. La nivelul anului 2018 au fost înregistrați **2950 de agenți economici** cu codul CAEN 4776.

În cadrul proiectului, datele de contact ale agenților economici vor fi utilizate în principal pentru distribuirea materialelor de informare și conștientizare realizate în cadrul proiectului care privesc managementul speciilor invazive în România. De asemenea, acestea vor fi utilizare și pentru evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați prin chestionare referitoare la speciile invazive și potențial invazive din România.

Analiza statistică a datelor

10

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENZAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

La nivel național au fost identificați 807 actori interesați cheie. Aceștia sunt distribuiți relativ uniform la nivelul regiunilor de dezvoltare (Fig.1) și la nivelul județelor (Fig. 2), cei mai mulți actori interesați fiind identificați în regiunea București-Ilfov, 105 actori regăsindu-se la nivelul municipiului București.

Din punct de vedere al statutului actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România predomină instituțiile de stat cu aproximativ 85% (Fig.3), iar în ceea ce privește tipul acestora majoritari sunt factorii de decizie reprezentați de autorități publice, aproximativ 72% (Fig.4). Peste 50 % dintre actorii interesați constau în autorități locale și regionale (agenții regionale, direcții, agenții locale etc.) după cum se observă în Fig. 5.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Fig. 2 Numărul actorilor identificați la nivel național pe județe

Fig. 3 Ponderea actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România din punct de vedere al statutului

Fig. 4 Tipul actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România

Fig. 5 Numărul actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România pe categorii

Conform analizei statistice realizate cu ajutorul bazei de date a actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România, principalele domenii de activitate în care aceștia își desfășoară activitatea sunt reprezentate de sectorul administrativ (76,46%), protecția mediului (75,22), servicii de asistență și consultanță (58,36%) (Fig. 6).

Fig. 6 Ponderea domeniilor de activitate în care activează actorii interesați de managementul speciilor invazive în România

Din punct de vedere al intereselor actorilor interesați în privința managementului speciilor invazive în România (Fig.7) peste 85% din actorii identificați ar putea susține (ar fi pro) implementarea unui management eficient al speciilor invazive în România, aproximativ 10% ar avea un statut neutru în aceasta privință, iar aproximativ 4% din actorii interesați au fost încadrați în categoria incert, interesele acestora nefiind clare.

Actorii interesați ar integra în cadrul activităților pe care le desfășoară o serie de acțiuni care ar contribui la managementul speciilor invazive în România (Fig. 8). Aproape 98% dintre acești actori ar putea contribui la diseminarea materialelor de conștientizare și a informațiilor privind gestionarea eficientă a speciilor alogene invazive, peste 65% dintre actori ar putea aplica sancțiuni, aproape 60% dintre aceștia ar putea emite documente legislative care să contribuie la un management eficient, iar aproape 50% dintre stakeholderi ar putea introduce restricții în activitățile pe care le desfășoară.

Fig. 8 Ponderea activităților pe care actorii interesați le-ar putea aplica în ceea ce privește managementul speciilor invazive în România

După realizarea bazei de date și a analizei actorilor interesați din punct de vedere al distribuției, statutului, tipului, categoriei, domeniilor de activitate, al posibilelor interese pe care aceștia le au cu privire la managementul speciilor invazive în România și modalitatea prin care aceștia ar putea contribui prin anumite activități la implementarea unui management eficient al speciilor alogene invazive, au fost contactați aproximativ 500 de actori interesați pentru aplicarea unui chestionar succint pentru a stabili un prim contact cu aceștia și pentru a sonda nivelul de cunoaștere al acestora în privința politicilor și activităților care privesc managementul speciilor invazive. Chestionarul adresat actorilor interesați (Anexa 2) cuprinde 10 întrebări care vizează nivelul de cunoaștere al politicilor de management al speciilor invazive, raportul pe care aceștia îl au cu speciile invazive (interacționează direct cu speciile invazive, desfășoară activități care privesc managementul speciilor invazive), percepția actorilor din punct de vedere al avantajelor și dezavantajelor unui management eficient al speciilor alogene invazive în România, modalitățile potrivite pentru îmbunătățirea cunoștințelor persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive și disponibilitatea actorilor de a participa la activități de informare și conștientizare dedicate managementului speciilor invazive.

Dintre cei aproximativ 500 de actori contactați 148 de actori au răspuns sondajului nostru. Printre aceștia se numără 137 de instituții de stat, 5 instituții private și 3 ONG-uri.

Rezultatul analizei sondajului arată faptul că în activitățile pe care actorii le desfășoară, în peste 65% din cazuri, există contact cu speciile invazive/managementul speciilor invazive (Fig. 9).

Fig. 9 Ponderea actorilor interesați care declară că în activitățile pe care le desfășoară există contact cu speciile invazive/managementul speciilor invazive

Activitățile prin care actorii respondenți intră în contact cu speciile invazive sau managementul speciilor invazive predomină activitățile de informare (66%), urmate de implementarea de documente legislative sau strategice (28,9%), activități de cercetare (24,7%), implementare de proiecte care abordează acest subiect (18,6%), activități de restricționare a introducerii speciilor invazive pe teritoriul României (18,6%), activități de verificare (14,4%), elaborare documentele legislative sau strategice (4,1%), activități de comercializare (2,1%) și altele (14,18) (Fig.10).

Printre activitățile menționate de către respondenți la categoria altele se numără: activități de curățare/ecologizare terenuri; conservarea biodiversității, lucrări de silvicultură, activități de cartare și monitorizare a speciilor invazive, elaborare planuri de management.

Fig. 10 Ponderea activităților prin care actorii cheie intră în contact cu speciile / managementul speciilor invazive în România

În ceea ce privește nivelul de cunoaștere al politicilor de management ale speciilor invazive aproape 55% dintre respondenți declară faptul că au cunoștințe legate de aceste politici, iar 45% dintre aceștia susțin că nu le cunosc (Fig.11). Acest rezultat ne arată în mod clar faptul că este nevoie de campanii de informare care să ofere actorilor interesați cunoștințele necesare pentru implementarea unui management eficient al speciilor invazive în România.

Din punct de vedere al documentelor legislative și al obligațiilor legale pe care actorii trebuie să le aplice, respectiv să le îndeplinească, doar 54% dintre respondenți cunosc faptul că au obligații legale în ceea ce privește managementul speciilor invazive (Fig. 12).

Fig. 11 Ponderea nivelului de cunoaștere al actorilor interesați cu privire la politicile de management ale speciilor invazive

Fig. 12 Ponderea instituțiilor care declară că au obligații legale privind managementul speciilor invazive

Documentele legislative cunoscute și aplicate de către actorii interesați care au răspuns sondajului nostru sunt reprezentate în mare parte de hotărâri de guvern (40%), Regulamentul UE 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (16,9%), Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției (12,3%) și altele (Fig. 13). Printre alte documente oficiale menționate de către respondenți: Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; hotărârile ale consiliilor locale, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Legea 407/2006, planurile de management ale ariilor protejate, HG 707/2018, Ordinul 979/2009.

Din punct de vedere al activităților de management îndreptate către speciile invazive, 52% dintre instituțiile respondente declară că desfășoară astfel de activități (Fig. 14), iar printre aceste activități predomină activitățile de informare (55,6%), manifestarea interesului pentru adoptarea unor măsuri de management a speciilor invazive (53,1), existența unor documente care prevăd acțiuni de management a speciilor invazive (34,6%), au fost sau sunt implementate proiecte care privesc managementul speciilor invazive (17,3%) (Fig.15). Printre alte activități pe care respondenții le desfășoară și au legătură cu managementul speciilor invazive menționăm: activitățile de verificare și control, activitățile de ecologizare.

Fig.14 Ponderea instituțiilor care realizează activități care privesc managementul speciilor invazive?

Fig. 15 Ponderea acțiunilor și activităților care privesc managementul speciilor invazive și se desfășoară în cadrul instituțiilor respondente

În ceea ce privește implicarea actorilor, ca lider sau partener, în proiecte care aveau ca scop managementul speciilor invazive, doar 14,9% dintre respondenți au declarat că au derulat sau au fost parteneri în astfel de proiecte (Fig.16).

Nici în ceea ce privește participarea acestora la prezentări, workshop-uri sau conferințe care au abordat aspecte de management a speciilor invazive situația nu este diferită, doar aproximativ 19% din respondenți fiind implicați în astfel de activități (Fig 18).

Un aspect important în analiza actorilor interesați este cunoașterea percepției pe care aceștia o au cu privire la managementul speciilor invazive, mai exact ce percep actorii ca fiind avantajele și dezavantajele unui management eficient al speciilor invazive.

Conform răspunsurilor înregistrate, actorii consideră controlul asupra răspândirii haotice sau a înmulțirii necontrolate a unor specii invazive ca fiind principalul avantaj al unui management eficient al speciilor invazive, 77% dintre actori punctând acest aspect (Fig. 18). Printre celelalte avantaje ale unui management eficient se numără și prevenirea problemelor de sănătate în rândul comunităților umane (68,2%), conservarea eficientă a speciilor native/indigene (67,6%) și regulile bine stabilite privind gestionarea introducerii și manevrării speciilor alogene (63,5%).

Din punct de vedere al dezavantajelor care pot să intervină în procesul de management al speciilor invazive, respondenții au subliniat în proporție de aproximativ 44% faptul că anumite activități, cum ar fi obținerea unor autorizații, verificări vamale etc., pot fi îngreunate/împiedicate, în timp ce 22,2 % dintre aceștia au declarat că nu există aspecte negative ale acestui proces (Fig. 19).

Fig. 19 Dezavantajele managementului eficient al speciilor invazive din perspectiva actorilor interesați

Pentru a elabora o strategie eficientă de informare și conștientizare în ceea ce privește managementul speciilor invazive în România am considerat necesară părerea actorilor interesați cu privire la metodele potrivite prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive. Printre metodele cele mai apreciate de către respondenți se numără materialele informative care conțin informații despre speciile invazive (chei de identificare a speciilor invazive, broșuri, pliante etc.), aproximativ 75% dintre actori au ales această metodă ca fiind cea mai potrivită (Fig. 20). De asemenea, aceștia au considerat importante training-urile/sesiunile de formare organizate de instituții specializate (68,9%) și training-urile/sesiunile de instruire la locul de muncă privind identificarea speciilor invazive și modalități de gestionare a acestora. Alte modalități potrivite prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive menționate de către respondenți sunt promovarea informațiilor în mass-media și exemplele concrete de management.

Fig. 20 Modalitățile potrivite prin care pot fi îmbunătățite cunoștințele persoanelor care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive din perspectiva actorilor interesați

În ceea ce privește disponibilitatea actorilor cheie de a participa la activități de informare privind managementul speciilor invazive, aproximativ 82% din respondenți au declarat că doresc să participe la astfel de activități (Fig. 21).

Fig. 21 Ponderea actorilor interesați să participe la activități de informare privind managementul speciilor invazive

ANEXE

Anexa 1 – Baza de date a actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România

Anexa 2 – Chestionar adresat actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România

Anexa 3 – Adresa Ministerul Mediului nr. 15795 din 14.05.2019

Referințe bibliografice

1. Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive
2. Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările, Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2009, București
3. H.G. nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2014-2020, Monitorul Oficial nr. 55bis din 11 decembrie 2013, București
4. H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2017, București
5. DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (2005-2008), <http://www.europe-aliens.org/>
6. EASIN (2019), European Alien Species Information Network – EASIN, <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin>
7. Global Invasive Species Database, http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php
8. https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
9. Working Group on Invasive Alien Species, (2018), Prioritising Pathways of Introduction and Pathway Action Plans. <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>
10. Working Group on Invasive Alien Species, (2017), Surveillance of Invasive Alien Species of Union concern. <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>
11. Working Group on Invasive Alien Species, (2017), Management of Invasive Alien Species of Union Concern. <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>
12. Ciocănea C.M., Sorescu C., Ianoși M., Bagrinovschi V., (2016), Assessing Public Perception on Protected Areas in Iron Gates Natural Park, *Procedia Environmental Sciences*, **Volume 32**, Pages 70-79, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.013>
13. Shackleton R.T. et al., (2019), Stakeholder engagement in the study and management of invasive alien species, *Journal of Environmental Management*, **Volume 229**, Pages 88-101, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.044>
14. Novoa A. et al., (2018), A framework for engaging stakeholders on the management of alien species, *Journal of Environmental Management*, **Volume 205**, Pages 286-297, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.09.059>

